

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzillaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	6
2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....	11
3. Мирджураев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Г.АНДИЖАН.....	16
4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	21
5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	24
6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....	29
7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....	33
8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....	38
9. Aliyev Mansur Abdulkolovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....	41
10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуротович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....	51
11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	59
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....	63
13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....	66
14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	69
15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....	72
16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	77
17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	81
18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	84

УДК: 616.8-089, 616.134.33-007.64

Абдуллаев Наби Кулдашович
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников,
республиканский научно-практический
медицинский центр нейрохирургии
Расулов Шавкат Орзикулович
Хазраткулов Рустам Бафоевич
Республиканский научно-практический
медицинский центр нейрохирургии

**СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ
V4 СЕКМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА.
(СЛУЧАЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112266>

АННОТАЦИЯ

Спонтанный тромбоз аневризмы на сегодняшний день является одной из редких патологических состояний среди цереброваскулярных заболеваний, но тем не менее все чаще выявляется в клинической практике. Несмотря на высокие технологические достижения и развития общей медицинской науки, этиология и патогенез развития спонтанного тромбоза остается дискуссионным. В данной работе мы представим клинический случай спонтанного тромбоза большой мешотчатой аневризмы V4 сегмента левой позвоночной артерии у 5 летнего ребенка. Также работа содержит краткий литературный обзор по этой теме. Непредсказуемость клинического течения спонтанно тромбированной аневризмы и отсутствие единого протокола введения пациентов с данной патологией может создать дилеммы при решении дальнейшей лечебной тактики.

Ключевые слова. Спонтанный тромбоз, церебральная аневризма, позвоночная артерия, большая мешотчатая аневризма.

Abdullaev Nabi Quldashovich
Center for the Development of Professional
Qualification of medical workers,
Republican Specialized
Scientific and Practical Medical
Center of Neurosurgery
Rasulov Shavkat Orziqulovich
Hazratkulov Rustam Bafoevich
Republican Specialized
Scientific and Practical Medical
Center of Neurosurgery

**SPONTANEOUS THROMBOSIS OF A LARGE SACCCULAR ANEURYSM OF THE V4 SEGMENT OF
THE LEFT VERTEBRAL ARTERY IN A 5-YEAR-OLD CHILD (CASE REPORT)**

ANNOTATION

Spontaneous thrombosis of an aneurysm today is one of the rare pathological conditions among cerebrovascular diseases, but nevertheless, it is increasingly being detected in clinical practice. Despite the high technical achievements and the development of general medical science, the etiology and pathogenesis of the development of spontaneous thrombosis remain debatable. This paper presents a clinical case of spontaneous thrombosis of a large saccular aneurysm of the V4 segment of the left vertebral artery in a 5-year-old child. The paper also contains a brief review of the literature on this topic. The unpredictability of the clinical course of spontaneously thrombosed aneurysm and the lack of a single protocol for the introduction of patients with this pathology can create dilemmas when choosing further treatment tactics.

Keywords. Spontaneous thrombosis, cerebral aneurysm, vertebral artery, large saccular aneurysm.

Abdullayev Nabi Quldashovich
Tibbiyot Xodimlarining Kasbiy
Malakasini Rivojlantirish Markazi,
Respublika Ixtisoslashtirilgan Neyroxirurgiya
Ilmiy-Amaliy Tibbiyot Markazi
Rasulov Shavkat Orziqulovich
Hazratqulov Rustam Bafoevich
Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

5 YOSHLI BOLADA CHAP UMURTQA ARTERIYASI V4 SEGMENTINING KATTA XALTA SIMON ANEVRIZMASI SPONTAN TROMBOZI. (KLINIK AMALIYOTDAN OLINGAN HOLAT)

ANNOTATSIYA

Anevrizmaning spontan trombozi bugungi kunda serebrovaskulyar kasalliklar orasida kam uchraydigan patologik holatlardan biridir, ammo shunga qaramay, u klinik amaliyotda tobora ko'proq aniqlanib bormoqda. Yuqori texnik yutuqlar va umumiy tibbiyot fanining rivojlanishiga qaramasdan, spontan tromboz rivojlanishining etiologiyasi va patogenezini munozarali bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada 5 yoshli bolada chap vertebral arteriyaning V4 segmentidagi katta xaltali anevrizmaning spontan trombozi klinik holati keltirilgan. Maqolada ushbu mavzu bo'yicha adabiyotlarning qisqacha sharhi ham mavjud. Spontan trombozlangan anevrizmaning klinik kursining oldindan aytib bo'lmaydiganligi va ushbu patologiyaga ega bemorlarni tashxislash va davolash uchun yagona protokolning yo'qligi keyingi davolash taktikasini tanlashda dilemmalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Kalit so'zlar. Spontan tromboz, miya anevrizmasi, vertebral arteriya, katta xaltali anevrizma.

Введение. По данным различных авторов частота встречаемости аневризм сосудов головного мозга у детского контингента составляет до 4,6 % [3, 6, 13]. Также литературный обзор показал, что в детском возрасте аневризмы часто выявляются в области бифуркации сонной артерии [1, 6] и в не меньшей мере, в задней мозговой, интракраниальном отделе позвоночной артерии [6, 12]. Если анализировать статистические данные по объему, то часто они имеют большие (10-25 мм) 16% и до 54% гигантские размеры (>25 мм) [6].

Этиология и патогенез внутрочерепных аневризм у детей до сих пор неизвестны [3, 5]. Врожденные [12] или нет [11], они, вероятно, являются результатом взаимодействия между структурными изменениями в стенке сосуда и гемодинамическим стрессом [3, 10]. Немало важную роль могут сыграть травматические и инфекционные факторы [3].

Клинические проявления внутрочерепных аневризм у детей имеют ряд особенностей и отличаются от взрослых. Одним из самых грозных проявлений церебральных аневризм, считается субарахноидальное кровоизлияние или другое острое нарушение мозгового кровообращения. По данным различных авторов частота субарахноидального кровоизлияния могут достигать от 35 до 100% случаев у педиатрического контингента, это конечно больше чем у взрослых, но исходы САК более благоприятны у этой категории пациентов [3, 12, 13, 18].

Формы клинического течения аневризмы разнообразны и различают следующие основные две формы: апоплексическая и параличическая (в некоторых руководствах можно встретить другие амбивалентные названия: геморрагическая и опухолеподобная формы соответственно [4]). Апоплексическая форма делится на три периода: до геморрагический, геморрагический и постгеморрагический [2, 17]. Последнее время все чаще встречается феномен «спонтанный тромбоз аневризмы» сосудов головного мозга и это тоже может стать как самостоятельной формой клинического течения данной патологии в силу своей особенности патогенеза.

Спонтанный тромбоз может наблюдаться внутри любого выше перечисленного периода. По мере увеличения эпизодов тромбоза аневризм и их публикацией в мировой литературе, постепенно формируется приблизительная клиническая картина данного

состояния. Имеются данные, что спонтанный тромбоз аневризмы может протекать помимо геморрагических осложнений, транзиторными ишемическими атаками, ишемическим инсультом и другими синдромами, как эпилептические припадки, зрительные нарушения [7, 10, 11]. Нельзя исключить rekanализацию тромбированной аневризмы, которое может происходить в любой момент естественного течения данного заболевания [12].

Спонтанный тромбоз относительно редкий феномен среди форм клинического течения церебральных аневризм, но при этом вызывает много вопросов касательно лечебной тактики.

Тромбоз аневризмы может быть частичным или тотальным, соответственно имеет двойную клиническую картину [14]. Например, частичный тромбоз гигантской аневризмы по данным различных авторов доходит до 60% от общего количество спонтанных тромбозов. Среди всех форм клинического течения аневризм сосудов головного мозга у детей частичный спонтанный тромбоз встречается 8,3% случаев, и доля тотального спонтанного тромбоза составляет 16,9% [3, 13].

Описание клинического случая

Мы представляем уникальный случай пятилетней пациентки с субарахноидальным кровоизлиянием, вызванным разрывом большой аневризмы V4 сегмента позвоночной артерии со спонтанным тромбозом, что является редкой ситуацией из-за ее локализации.

Больная пяти лет, поступила с жалобами со слов родителей на головные боли, головокружения и на однократный приступ судорог генерализованного характера. Со слов родителей две недели назад резко ухудшилось общее состояние, потеряла сознания и были эпизоды припадков судорог. Была госпитализирована в реанимационное отделение по месту жительства. После некоторого улучшения состояния была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. При неврологическом обследовании единственным обнаруженным изменением был общемозговая симптоматика и судорожный синдром, хотя локализация аневризмы теоретически не может вызвать приступов припадка. Компьютерная томография (КТ) черепа показала объемное образование проекции стволочной части головного мозга. Косвенные признаки ВЧГ (Рис 1).

Рисунок 1. КТ головного мозга

Нами было проведена Магнитно-резонансная томография (МРТ) черепа, которая показала объемное образование в области продолговатого мозга на уровне большого затылочного отверстия, спереди продолговатого мозга с масс-эффектом, сдавлением

продолговатого мозга и миндалина мозжечка с блоком ликворотводящих путей. Косвенные признаки внутричерепной гипертензии (Рис 2).

Рисунок 2. МРТ головного мозга.

Основной диагностической гипотезой была тромбированная аневризма интракраниальной части позвоночной артерии. Впоследствии была проведена селективная церебральная

ангиография, которая продемонстрировала большую totally тромбированную мешотчатую аневризму V4 сегмента позвоночной артерии (Рис 3).

Рисунок 3. Селективная церебральная ангиография

Учитывая полную окклюзию (тотальный тромбоз) аневризмы, клиническую сохранность пациентки, было решено наблюдение в динамике. Пациентка была выписана с назначением противосудорожного препарата с постепенным отменам через 6 месяцев и повторным обращением через 3, 6, 12 месяцев. На

контрольном обследовании через 6 месяцев, состояние больной было удовлетворительным и проведенное МРТ исследование головного мозга с контрастированием не выявило признаков реканализации (Рис 4).

Рисунок 4. МРТ головного мозга с контрастированием.

Обсуждение.

Церебральные аневризмы достаточно редкая патология среди детского контингента. Однако данная патология является одним из самых опасных состояний приводящий к глубокой инвалидности и даже нередко к смертельным исходам. Еще одной особенностью аневризм у детей в отличие от взрослых, частое расположение ее в задней циркуляции церебрального кровотока [12].

Клиническая манифестация обычно проявляется различными видами нарушениями мозгового кровообращения и в большинстве случаев это САК и относительно реже внутримозговые гематомы. Специфическими патогенетическими признаками как тромбированной, так и нетромбированной аневризмы задней мозговой циркуляции в основном связано с масс-эффектом, а клиническая картина характеризуется различными неврологическими дефицитами [9, 16]. Более неблагоприятным исходом аневризм данной локализации является высокая смертность, так частота разрывов в течение 5 лет достигает от 40% до 50 % [15]. Спонтанный тотальный или частичный тромбоз не является гарантией повторного нарушения мозгового кровотока [4].

Стандартной диагностической тактикой при аневризмы головного мозга МСКТ, МРТ и методы с применением контрастирующих веществ [10].

Дальнейшие наблюдение включает МСКТ, МРТ и церебральная ангиография. Данное состояние требует частого повторения нейровизуализационных методов, что может быть вредно для детей, в силу своей ионизирующей активностью.

Поэтому, именно, для педиатрического контингента будет более актуальным применения МРТ и МР – ангиографию [11, 15]

Наблюдение в динамике направлена на то, чтобы контролировать два исхода: уменьшение (или инволюция) тромбированной аневризмы или ее реканализация [3].

Если остановимся на вопросе сколько и как часто пациент должен обследоваться, то по мнению большинства авторов контрольные ангиографические исследования должны проводится через 3, 6 и 12 месяцев, а затем с ежегодными интервалами, по крайней мере, до 3-летнего наблюдения из-за возможного риска рецидива и повторного кровоизлияния [8, 14].

Выводы.

Естественное течение полностью или частично тромбированных аневризм все еще остается неопределенным. Не инвазивные и не лучевые нейровизуализационные (МРТ, МР-ангиография) методы играют важную роль при своевременной диагностики и в последующем наблюдение пациентов детского возраста с данной патологией. Качество и квалифицированность медицинской помощи больным с различными видами аневризм зависит от опыта команды нейрохирургов и нейрорадиологов, а также оснащенности клиники.

В нашем клиническом случае и восьми месячным наблюдение ребенок остается неврологически сохранным и ведет нормальный образ жизни, без рентгенологических признаков реканализации. Однако мы считаем необходимым дальнейшие отчеты и клинические исследования для оценки исхода, а также для уточнения и лучшего понимания естественного течения этого опасного для жизни заболевания.

Икгибслар / Сноски / References

1. Allison J.W., Davis P.S., Sato Y. et al. Intracranial aneurysms in infants and children. *Pediatric Radiology*. 1998; 28(4): 223–229.
2. Brenner D.J., Elliston K.D., Hall E.J., Burdon W.E. Estimated risks of radiation-induced fatal cancer from pediatric CT. *American Journal of Radiology*. 2001; 176(2): 289–296.
3. Chohan M.O., Westhout F.D., Taylor S.L. Delayed rebleeding from a spontaneously thrombosed aneurysm following a subarachnoid hemorrhage. *International Surgical Neurology*. 2014; 5: p. 42.
4. Choi I.S., David S. Giant intracranial aneurysms: development, clinical presentation and treatment. *Evr J Radiol*. 2003; 46:178–94.
5. Garg K. et al. Pediatric intracranial aneurysms—our experience and review of literature // *Child's Nervous System*. – 2014. – Т. 30. – №. 5. – С. 873- 22.
6. Kalani M. Y. S. et al. Revascularization and pediatric aneurysm surgery // *Journal of Neurosurgery: Pediatrics*. – 2014. – Т. 13. – №. 6. – С. 641-646.
7. Lee KC, Joo JY, Lee KS, Shin YS. Recanalization of a fully thrombosed giant aneurysm: a clinical case. *Sur Neurol*. 1999; 51:94–8.
8. Liang J., Bao Y., Zhang X. et al. Clinical and treatment of intracranial aneurysms in children. *Nervous system of a child*. 2009; 25(3): 317–324.
9. Lonjon M, Pennes F, Sedat J, Bataille B. Epidemiology, genetic, natural history and clinical presentation of giant cerebral aneurysms. *Neurochirurgie*. 2015; 61 (6): 361–5.
10. Mehta R.I., Salamon N., Zipser B.D., Mehta R.I. Best cases from AFIP: Giant intracranial aneurysm. *Radiography*. 2010; 30:1133–1138.
11. Mokin M, Darkhabani Z, Binning MJ, Levy EI, Siddiqui AH. Small unruptured partially thrombosed aneurysms and stroke: report of three cases and review of the literature. *J Neurointerv Surg*. 2012 May; 4 (3): e6. doi: 10.1136/neurintsurg-2011-010026. Epub 2011 Jun 21. PMID: 21990496.
12. Proust F., Toussaint P., Garnieri J. et al. Cerebral aneurysms in children. *Journal of Neurosurgery*. 2001; 94(5): 733–739.
13. Ru P., Wynn H.R., Newell D.W. *Treatment of cerebral aneurysms*. Elsevier Saunders; 2004.
14. Silva J. M. et al. Spontaneous thrombosis of aneurysm and posterior cerebral artery // *Revista Chilena de Neurocirugía* 2013. – Т. 39. – С. 172-5.
15. Stein S.K., Hurst R.V., Sonnad S.S. Meta-analysis of brain CT scans in children: a mathematical model for predicting radiation-induced tumors. *Pediatric Neurosurgery*. 2008; 44(6): 448–457.
16. Tyure U, Elmadzhi I, Ekindzhi G, Pamir MN. Fully thrombosed P2 giant aneurysm: a clinical case and review of the literature. *J. Clean Neurosurgery*. 2003; 10:115–20.
17. Waid V.K., Kumar R., Kalra S.K., Mahapatra A.K., Jain V.K. Pediatric intracranial aneurysms: an institutional experience. *Pediatric neurosurgery*. 2008; 44(4): 296–301.
18. Wiebers DO, Investigators ISOUIA. Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. *Lancet*. 2003; 362(9378):103–10.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000